

HOMILADORLIKDA BILIRUBIN MIQDORINING ORTISHI

Mansurova Sarvinoz Xasan qizi

Buxoro Davlat tibbiyot instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8055864>

Annottasiya Homilador ayollarning sog'ligi bachadondagi bolaning sog'ligiga bevosita o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun homilador ayollar ko'plab tibbiy tekshiruvlardan o'tishi kerak. Bu homilador ayolning organizmidagi potologik o'zgarishlarning tom ma'noda oldini olish yoki organizmda mavjud bo'lgan potologik o'zgarishlarni aniqlashga imkon beradi. Bu tekshiruv turlaridan biri organizmdagi bilirubin darajasini ham o'z ichiga oladi. Bu tekshirish organizmning funkcionalligini baxolashga imkon beradi. Homiladorlikda bilirubin miqdorining ortib ketishi yoki kamayib ketishi natijasida yuzzaga keladigan potologik jarayonlar va bilirubin miqdorini normalizatsiya qilish haqida quida toppish mumkin. Homilador ayollarda bilirubin miqdorining ko'payishi tez-tez uchraydi (homiladorlikda sariqlik) buning sabablari jigarning yog' degeneratsiyasi, ortiqcha qusish, turli hil kasalliklar.

Kalit so'zlar: bilirubin, gaptoglobulin, sheehan sindromi, gemoglobin.

Kirish

Eritrotsitlar gemolizga uchragandan so'ng uning tarkibidan erkin gemoglobin chiqadi. Agar erkin gemoglobin hech qanday modda bilan birikmasa buyurakga borib buyurak filtrlaridan o'tishi mumkin va buyurakga toksik tasir ko'rsatishi natijasida buyurak yetishmovchiligiga olib keladi. Buni oldini olish maqsadida erkin gemoglobin qondagi oqsin gaptoglobulin bilan kompleks birikma hosil qiladi. Bu kompleks retikula endothelial sistemada makrofaglarga yo'naladi. Bilirubin qonda albumin bilan birikadi va bilirubin endi toksikligini yo'qotadi. Bog'lanmagan bilirubin bog'langan bilirubinga aylanishi uchun jigarga boradi va u yerda 3 jarayon sodir bo'ladi.

- Qamrab olish
- Konyugatsiya
- Ekskretsia

O't yo'llariga faqat bog'langan bilirubin ajraladi. O't pufagida, o't yo'llarda va ichaklarda bilirubinning biroz qismi urobilinogenga aylanib, ingichka ichakning yuqorigi qismida so'riladi va qon bilan darvoza vena orqali qayta jigarga tushadi. Sog'lom jigar uni to'lliq ushlab oksidlaydi, biroq zararlangan a'zo bu vazifani bajara olmaydi. Bunday hollarda urobilinogen qonga o'tib, siydik bilan urobilin ko'rinishida ajraladi. Bilirubinning qolgan ko'p qismi ichakda sterkobilinogengacha tiklanadi. O't dimlanishi va jigar kasalliklarida bilirubin miqdori oshib ketsa sariqlik yuzzaga keladi.

Neonatal sariqlik: chaqaloqlarda uchraydigan fiziologik sariqlik. Bola tug'ilgandan so'ng ikkinchi va beshinchi kunlarda yuzzaga keladi va ikki hafta ichida asta sekin yo'qoladi. Bunga sabab bola tug'ilgandan so'ng uning eritrotsitlari judda tez parchalanishi natijasida plazmada bilirubin miqdori oshib ketadi. Neonatal sariqlikni fototerapiya orqali davolash mumkin. Oq nur ta'sirida bilirubin suvda eriydigan lubirubinga fotoizomerizatsiyalanadi va bu modda o't tarkibida ossongina organizm tarkibidan chiqarilib yuboriladi. Normada plazmada bilirubin miqdori 0.3-1.0 mg/dL gacha bo'ladi. Homilador ayollarda bu ko'rsatkich umumiy 3.4-17.1 mkmol/l. Homiladorlik vaqtida bilirubin normada bo'lmasa, bir qator shartlari mavjud.

Erta homiladorlik: bunday holatda bilirubinning ko'tarilishi homilador ayolning ko'p kasal bo'lishi va toksikoz bilan bog'liq.

Olimlarning kuzatishlari natijasida Sheehan sindiromi 13000 homilador ayollarning 1 tasida uchraydi va bu holatning etiologiyasi hali aniqlanmagan. Kasallikning belgilari qusish, bachadondan qon ketishi, qorindagi turli hildagi og'riqlar, sariqlik. Homiladorlik davrida eklampsiya holatlarida plazma tarkibidagi bilirubin normaga nisbatan 5 barobar oshadi. Bunda harorat ko'tarilishi, ko'ngil aynishi va qusish kuzatiladi. Homilador ayollarning o't yo'lida tosh yig'ilish hafi yuqori bo'ladi va moyilligi ham yuqori bo'ladi.

Homilador ayollar bilirubinga test topshirganida test natijasi ijobiy bo'lmasa tushkinlikga tushish kerak emas avvalambor test topshirish qoidalariga rioya qilishi lozim. Agar homiladorlik vaqtida bilirubin miqdori normada bo'lmasa zudlik bilan malakali shifokorlarga ko'rinishi kerak. Homilador ayol bunday hollarda bilib bilmay dorilar qabul qilishi va o'z-o'zini davolashi taqiqlanadi. Homiladorlik vaqtida ona o'z sog'lig'iga befarq bo'lmasligi lozim chunki bachadondagi bolaga ham zarar berib qoyishligi mumkin.

Natija. Homiladorlikning boshlang'ich davrida ayollarda yengil hamda og'ir toksikoz kuzatiladi. Toksikozning og'ir turida ayollar tinimsiz qusadi va o'zlarini yomon his qilishadi. Bunday hollarda qonda bilirubin miqdorining oshishi kuzatiladi. Kuzatishlarim natijasida bemorlarda quyidagi belgilar yuzzaga chiqdi: sariqlik (terida, ko'zda va shilliq qavatlarda), najas va peshobning rangining o'zgarishi, ko'ngil aynishi va ba'zi hollarda isitma.

Xulosa. Homilador ayollar o'zining va bachadondagi homilaning ham sog'ligiga javobgar bo'ladi. Homiladorlikda vaqti vaqti bilan tibiy korikdan o'tishi va shifokor nazorati ostida bo'lishlari lozim. Homiladorlik davrida har qanday me'yordan og'ish kuzatilsa zudlik bilan shifokor ko'rigidan o'tish kerak.

References:

1. Tursunov D.B, Abduraxmonova F.A, fiziologiya asoslari 2021, ichki kasalliklar propedevtikasi